

GREENDT

Supported by the European Union

UZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIJ MAJLIS GONIMCHILIK PALATASI

OEP
Oliy Ekologiya Partiyasi

**2025-YIL
24-25-OKTYABR**

**“IQLIM O'ZGARISHI VA BARQAROR
RIVOJLANISHDA ILM FAN YUTUQLARI”**
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
materiallari to'plami

2-QISM

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI

“EKOLOGIYA VA MEHNAT MUHOFAZASI” KAFEDRASI

**“IQLIM O‘ZGARISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHDA
ILM FAN YUTUQLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumanning

MATERIALLARI TO‘PLAMI

II QISM

JIZZAX 2025

kultivatori seriyali ishlab chiqariladi, xorijdan olib kelinayotgan mashinalardan 50–60 foizga arzon tushadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yo.T.Kuvandikovning “Kultivator panjasining yeyilish dinamikasini tadqiq qilish va yuqori resursli konstruksiyasini yaratish” mavzusidagi Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. ... ishi. Andijon, 2024.-24 b.
1. Patent RUz № FAP 02305 ning tavsifi.: Rasmiy axborotnoma. - 2023. - №6.
- 2.
3. Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazining Qoraqalpog‘iston Respublikasi agroxizmatlar markazi/ G‘o‘za qator oralariga ishlov berish mashinalaridan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar. Nukus – 2023 y.-4 b.
4. Otrasevoy standart. Лары і стойкі хлорковыx культиваторов. Общiе техничкие условиа. UzSelXozMash-Xolding. 1998 g-24 s.
5. Ergashev I.T. Mexaniko-texnologicheskiye osnovы texnologii i texnicheskix sredstv dlya gladkoy bezborozdnoy vspashki. Diss.... dok. texn. nauk. – Yangiyul, 2003. – 319 s.

ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВЫХ БУРЬ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Тлеумуратова Б.С.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз,

Заведующая лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук

tbibigul@mail.ru

Султашов Р.Г.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз,

Базовый докторант, 2-курс

sultashov_renat@rambler.ru

Уразымбетова Э.П.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,

доцент, доктор философии (PhD) технических наук

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз,

Старший научный сотрудник

elzurau@gmail.com

Урумбаев А.Е.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз,

Базовый докторант, 1-курс

Аннотация. В статье рассматривается влияние пылевых бурь на экологические условия Южного Приаралья — региона, наиболее пострадавшего от Аральского кризиса. Несмотря на значительный объем исследований по экологическим трансформациям региона, воздействие пылевых бурь остается недостаточно изученным. Обобщены данные, подтверждающие их роль как важного экологического фактора, влияющего на климат, почвы, растительность и здоровье населения. Также представлены отдельные результаты авторских исследований, направленные на оценку масштабов и последствий пылевых бурь для экосистем и населения Южного Приаралья.

Ключевые слова: пылевые бури, запыленность атмосферы, Южное Приаралье, здоровье населения, климатические изменения, солепылевые аэрозоли, мониторинг атмосферы.

Во всём мире в условиях глобального потепления наблюдается рост числа экстремальных природных явлений, среди которых пылевые бури занимают особое место по масштабу негативных последствий. Они оказывают серьёзное влияние на климат, экосистемы, экономику и здоровье населения, вызывая ухудшение видимости, снижение солнечной радиации, повышение температуры воздуха и угнетение растительного покрова [1, 2]. По данным метеостанций и дистанционного зондирования Земли, ежегодный глобальный выброс пыли в атмосферу составляет от сотен до тысяч миллионов тонн, включая тяжёлые металлы, пестициды, органические соединения и микроорганизмы [3].

В последние годы отмечается рост частоты и интенсивности пылевых бурь, особенно в аридных регионах Центральной Азии. Так, экстремальные события были зафиксированы в Нукусе (27–28 мая 2018 г., концентрация пыли 23 000 мкг/м³) и Ташкенте (3–4 ноября 2021 г., 18 000 мкг/м³) [4]. Помимо глобального потепления, их развитию способствует усиление процессов опустынивания. Проведённый статистический анализ показал, что количество пылевых бурь на Аралкуме возрастает на 2,36 % в год, в Кызылкуме — на 0,2 %, в Устюрте — на 4,98 %, а в Каракумах — на 7,9 % в год. Особенно актуальны исследования для Южного Приаралья, где Нижнеамударьинский оазис окружён пустынями Кызылкум, Каракумы, Устюрт и Аралкум — основными источниками масштабного загрязнения атмосферы при пылевых бурях.

Учитывая положительную динамику и масштабы этих явлений, оценка степени ухудшения экологических условий региона становится крайне важной. Необходимость таких исследований подтверждается международными организациями [5], включая ООН (CRIC-21 UNCCD), и национальными инициативами — в частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-338 от 24.09.2024 г. «О первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества атмосферного воздуха».

Экологические условия представляют собой совокупность факторов окружающей среды — температуры, света, воды, почвы и воздуха, — влияющих на жизнедеятельность организмов. Пылевые бури, являясь масштабным загрязнением окружающей среды, воздействуют на все эти компоненты, изменяя качество воздуха, почвы, воды и климата региона.

Качество воздуха. Среди экологических последствий пылевых бурь наиболее значимым является ухудшение качества атмосферного воздуха [5, 6]. Основным экологическим показателем — концентрация загрязняющих веществ в слое жизнедеятельности — редко исследуется в зарубежных работах из-за ограничений дистанционных методов наблюдения. В Южном Приаралье, где наземный мониторинг развит слабо, наиболее эффективным подходом является математическое моделирование. В исследованиях [7, 8] получено описание среднестатистической пылевой бури и рассчитаны поля концентраций пыли в приземном слое (0–3 м) за 1965–2024 гг. Установлено, что при ветре 15–20 м/с концентрация мелкодисперсной пыли $PM_{2.5}$ достигает 600 мкг/м³, что в шесть раз превышает ПДК ВОЗ (100 мкг/м³).

Многочисленные исследования подтверждают связь между ростом заболеваемости и повышенной запылённостью воздуха во время бурь [9]. Пылевые частицы, содержащие микроорганизмы, тяжёлые металлы и пестициды, проникают в лёгкие и кровоток, вызывая астму, бронхиты, пневмонию, аллергии, силикоз, а также сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания [5]. В Южном Приаралье, где пыль с осушенного дна Арала содержит токсичные сульфаты, регистрируются высокие уровни онкологических, туберкулёзных и гематологических заболеваний [10, 11].

Климатические условия. Пылевые аэрозоли существенно влияют на радиационный и тепловой баланс атмосферы, осадкообразование и криосферу [7, 9]. Они усиливают фронтогенез, ослабляют тропические циклоны и изменяют ветровые режимы [12]. В Приаралье установлено, что сульфатная пыль Аралкума понижает температуру воздуха, тогда как песчаная пыль Каракумов и Кызылкума повышает её на 6–8 °С [7]. Усиление теплового эффекта приводит к росту летней смертности от цереброваскулярных заболеваний в Каракалпакстане на 13 % [11, 13].

Эдафические условия. Несмотря на мнение о возможном обогащении почв минеральными элементами [14], большинство исследований отмечает эрозию и вторичное засоление почв вследствие осаждения солепылевых частиц [7]. Это снижает урожайность хлопчатника на 5–15 %, риса — на 3–6 % [15]. Пыль, оседая на листья, препятствует фотосинтезу и приводит к накоплению токсичных веществ, которые через пищевую цепь попадают к человеку. По данным [16], в дельте Амударьи ежегодно выпадает 1,5–6,0 т/га солепылевых аэрозолей, из них 170–800 кг/га растворимых солей, а на обсохшем дне Арала — до 1800 кг/га.

52.	<i>Soatov Sharof Anvarovich, Xudoyberdiyev Husniddin Mahkam o'g'li</i> Respublikamiz hamda xorijiy davlatlarda don va takroriy ekinlar urug'larini ekish oldidan yerlarga ishlov berishda qo'llaniladigan kombinatsiyalashgan agregatlarning texnologiyalari	237
53.	<i>Soatov Ulugbek Abdukadirovich, Sharipov Muhammadali Shokir o'g'li</i> Ekologiyada matematikaning o'rni va ahamiyati haqida	242
54.	<i>Nazarov Mamadali, Solijonova Diyoraxon Muxtorjon qizi</i> Barqaror qishloq xo'jaligida don-dukaklilarning ro'li	246
55.	<i>Tadjiyeva Madina Zoirovna</i> Toshkent viloyati piskent tumani yer resurslarining barqaror boshqaruvi: muommolar, tahlil va innovatsion yechimlar	249
56.	<i>Xasanova Gulbaxor Raxmatullayevna</i> Ekologiya va o'simliklar o'rtasidagi bog'liqlik. Dorivor o'simliklarning kamayib ketishini oldini olish va buning ekologiyaga bog'liqligi	256
57.	<i>Хасанова Гулбахор Рахматуллаевна</i> Ёввойи табиатда ўсадиган доривор ўсимликларни сунъий янги технологиялар асосида экиш ва кўпайтириш чора-тадбирлари	259
58.	<i>Хасанова Гулбахор Рахматуллаевна</i> Экология ва ўсимликлар ўртасидаги боғлиқлик. Доривор ўсимликларнинг камайиб кетишини олдини олиш ва бунинг экологияга боғлиқлиги	270
59.	<i>Xolmatov Bobir Toshpolatovich, Majidova Ra'noxon</i> Barqaror rivojlanish strategiyasida ekologik va mehnat xavfsizligi omillarining o'zaro bog'liqligi	274
60.	<i>Xolmatov Bobir Toshpolatovich, Zafarov Otabek</i> Mikroorganizmlar va barqaror qishloq xo'jaligi	281
61.	<i>Ubaydullayev Abdulbase Suvankulovich</i> Tabiiy resurslardan foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlari	385
62.	<i>Xamraqulov Ravshan Jabborovich</i> Mikroiqlim va uning gigiyenik normalarini	290
63.	<i>Shodiqulova Marhabo Urishevna</i> O'simliklar dunyosi ob'ektlaridan foydalanish turlari va xususiyatlari	293
64.	<i>Yuldasheva Muhlisa Muhammadjon qizi, Ibragimova Maftuna Baxtiyorjon qizi</i> Pestitsidlarning o'simliklar o'sish va rivojlanishiga ta'siri	296
65.	<i>Xolmatov Bobir Toshpolatovich, Xudoyberdiyev Azim, Saydullayeva Marjona, Maxatova Manzura</i> Ishlab chiqarishda xodimlarni xavfsizlik texnikasi va mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'qitish va bilimlarini tekshirishni an'anaviy usullardan aqli sun'iy intellektga asoslangan tizimlargacha o'tkazishning istiqbollari	299
66.	<i>Zoirova Zarinabonu Nurmat qizi</i> Toksikantlarning tuproq ekologiyasi va qishloq xo'jaligi ekinlariga ta'siri	303
67.	<i>Абдувахопова Махлие Азизилло кизи, Хошимханова Мушарраф Нозимжон кизи</i> Патогенные микроорганизмы, которые встречаются в экологических средах	311

68.	Бобомуродов Зокир Абдуқаххорович Сангзор дарёси ўрта, қуйи оқимида unionidae ва corbiculidae оиласи икки паллали моллюскалар биохилма-хиллиги, тарқалиши, зичлигига абитик омиллар таъсири	313
69.	Джўраев Муқимжон Якубжонович Тритикалени униб чиқиш динамикаси ва кўчат қалинлигига экиш муддати ва маъданли ўғитлар меъёрларининг таъсири	317
70.	Худоёров Шароф Тўйчиевич Ер текислаш ва текислагич параметрларини назарий тахлили	323
71.	Кувандиков Ёқуб Турсунбаевич, Ibodullayev Ma`rufjon Begzodovich Обоснование новых способов ремонта режущих лезвий культиваторных лап	327
72.	U.B.Mirzayev, M.I.Quldasheva Shahrixonsoy yoyilmasi quyi qismi tuproqlarning xossalari, geokimyoviy xususiyatlari va ularni yaxshilash	332
73.	Yaxyoqulova Matlubaxon Azizaliyevna Organomineral o'g'itlar va biostimulyatorlarni kuygabosar o'simligining o'sib rivojlanishiga ta'sitini o'rganish	338
74.	M. A. Safarova, Quryazova S.E, Aloviddinov X. J. Suvni tejamkorlik bilan ishlatish va muhofaza qilish ishlari	343
75.	Ғайрат МУХАМЕДОВ, Ислом ХУШБАҚТОВ Глобализация жараёнларида экологик экспертиза фаолиятининг янгиланган ҳуқуқий асослари	346
76.	M. A. Safarova Kichik tog'oldi daryolari havzalarida suv taqchilligini bartaraf etish bo'yicha takliflar	352
77.	Raxmonov Furqat Abduxakimovich Mamlakatimiz atmosfera havosining ifloslanishi va uni oldini olish chora tadbirlari	355
78.	Ходжаева Моҳира Мирзахмадовна Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда экологик маданиятнинг аҳамияти	361
79.	Гаппоров Хайрилло Лутпиллаевич, Қулматов Рашид Анорович Иқлим ўзгаришлари шароитида сирдарё ҳавзаси коллектор-зовур сувлари ҳолатини баҳолаш	366
80.	Эгамназаров Ғайрат Ғайбуллаевич, Гаппаров Бехзод Нематиллаевич Концепция экологической безопасности и ее место в сельском хозяйстве	377
81.	Quvondiqov Yoqub Tursunboyevich, Qabilov Bekzod Uktam ug'li Tuproq eroziyasini oldini olishda yig'ma ishchi organlar bilan jihozlangan kultivatorlardan foydalanishning istiqbollari	382
82.	Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Уразымбетова Э.П., Урумбаев А.Е. Влияние пылевых бурь на экологические условия южного приаралья в условиях глобального потепления	389
83.	Xatraqulov Ravshan Jabborovich Mikroiqlim va uning gigiyenik normalarini	394